

Investigando as Políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero nas empresas de TI

Seção 1: Caracterização do participante

1. Em qual estado do Brasil você mora atualmente?

- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins

2. Se na questão anterior, sua resposta foi "Não resido no Brasil, atualmente", em qual cidade-país você reside, atualmente?

3. Informe sua identificação de gênero:

- Mulher cisgênero
- Homem cisgênero
- Mulher transgênero
- Homem transgênero
- Pessoa não-binária
- Pessoa agênero
- Pessoa de gênero fluido
- Outros... (campo aberto)

4. Qual sua idade, atualmente?

- De 18 a 20 anos
- De 21 a 25 anos
- De 26 a 30 anos
- De 31 a 35 anos
- De 36 a 40 anos
- Acima de 40 anos
- Prefiro não informar

5. Qual orientação sexual você se autodeclara?

- Heterossexual
- Homossexual (lésbica ou gay)
- Bissexual
- Pansexual
- Assexual
- Prefiro não informar
- Outros... (campo aberto)

6. Qual etnia você se autodeclara?

- Parda
- Preta
- Branca
- Amarela
- Indígena
- Quilombola
- Prefiro não informar

7. Informe seu estado civil:

- Solteiro (a)
- Casado (a)
- Separado (a)
- Divorciado (a)
- Viúvo (a)
- Prefiro não informar

8. Número de Filhos (as):

- Nenhum Filho (a)
- Um
- Dois
- Três
- Mais de três
- Prefiro não informar

9. Qual a classificação da empresa em que trabalha, atualmente?

- Empresa Pública

- Empresa Privada
- Empresa com colaboração acadêmica
- Startup
- Outros... (campo aberto)

10. Qual o cargo ou função profissional que você ocupa na empresa que trabalha atualmente?

11. Quanto tempo de experiência você possui no seu atual cargo/função?

Seção 2: Engajamento dos Funcionários

Considere a escala a seguir, para responder as questões que seguem:

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

Políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero se referem às ações tomadas pelas organizações para promover apoio ao ingresso e permanência de profissionais do gênero feminino no mercado de trabalho de TI.

12. Na empresa em que trabalho percebo políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

13. Acredito que as iniciativas de diversidade de gênero na empresa aumentam ou poderiam aumentar minha produtividade no trabalho.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

14. Dentre as políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero, percebo, na empresa em que trabalho, as seguintes iniciativas:

	1	2	3	4	5
Uso de pesquisas com enfoque de gênero para obter dados desagregados, evidenciando as diferenças entre trabalhadores de diferentes identidades de gêneros.					
Desenvolvimento de programas de treinamento técnico exclusivos para mulheres.					
Instalação de banheiros exclusivos para mulheres.					
Instalação de espaços de lactação em ambientes com a maioria masculina.					
Workshops para conscientização sobre igualdade de gênero e normas culturais.					
Programas de mentoria e desenvolvimento de liderança feminina.					

Flexibilidade no Trabalho: híbrido ou remoto, para profissionais lactantes.					
Políticas de Recrutamento e Promoção igualitária para ambos os gêneros.					
Políticas de Licença Parental e Maternidade remunerada para ambos os gêneros.					
Auxílio creche para profissionais com filhos (as).					
Bolsas dedicadas para estudantes do sexo feminino, para motivar a continuidade na empresa.					
Salário igualitário e transparente, para ambos os gêneros.					

15. Em relação ao “engajamento”, use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.

Seção 3: Satisfação ou Opinião dos Funcionários

16. Dentre as iniciativas existentes na empresa que trabalha, você proporia alguma melhoria ou mudança? Qual?

17. Quais outras iniciativas você gostaria que houvesse na empresa para inclusão de funcionárias mulheres e melhoria do engajamento e do trabalho?

18. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, aumentam ou poderiam aumentar minha motivação no trabalho.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

19. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, aumentam ou poderiam aumentar minha produtividade no trabalho.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

20. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, contribuem com um ambiente colaborativo no trabalho.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

21. Considero que políticas e práticas organizacionais sensíveis ao gênero na empresa, me encorajam ou poderiam me encorajar a assumir cargos de liderança.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.

3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

22. Considero que existem iniciativas e benefícios destinados às necessidades de funcionárias mulheres.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

23. Considero que os benefícios oferecidos pela empresa atendem adequadamente às necessidades de funcionárias mulheres.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

24. Em relação a promover condições para que mulheres e homens conciliem trabalho e vida pessoal, informe aquelas promovidas na empresa que você trabalha.

	1	2	3	4	5
Licença-parental equitativa					
Horários flexíveis					
Auxílio creche					
Espaços para amamentação					
Igualdade salarial					
Auxílios de saúde e bem-estar					

25. Em relação a “satisfação”, use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.

Seção 4: Cultura ou Clima Organizacional

26. Considero que a empresa oferece oportunidades iguais para mulheres e homens em promoções e desenvolvimento de carreira.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

27. Sinto-me à vontade para relatar comportamentos discriminatórios sem medo de represálias.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

28. Percebo um esforço ativo da liderança em promover a diversidade de gênero em todas as áreas da empresa.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

29. Considero que a diversidade de gênero é visível nos cargos de liderança da empresa.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

30. Em relação a “cultura ou clima organizacional”, use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.

Seção 5: Recrutamento e Seleção

31. Acredito que os processos seletivos da empresa atraem candidatos(as) diversos(as) em termos de gênero.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

32. Considero que as descrições de vagas são inclusivas e livres de vieses de gênero.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

33. Considero que as dinâmicas, avaliações e testes em atividades de recrutamento e seleção são inclusivas e livres de vieses.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

34. Percebo que a empresa utiliza critérios justos e equitativos para a seleção de candidatos(as).

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

35. Em relação ao “recrutamento e seleção”, use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.

Seção 6: Desenvolvimento de Carreira

36. Percebo que existem mulheres em cargos de liderança na empresa.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

37. Percebo que a empresa oferece treinamentos voltados à capacitação de mulheres para assumirem cargos de liderança.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

38. Percebo que há oportunidades claras de progressão na carreira, independentemente do gênero.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

39. Percebo que os programas de desenvolvimento de carreira atendem igualmente a homens e mulheres.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

40. Em relação ao “desenvolvimento de carreira”, use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.

Seção 7: Políticas de Inclusão

41. Considero que a empresa implementa políticas eficazes para reduzir a disparidade salarial entre gêneros.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

42. Considero que a empresa fornece igualdade de oportunidades para ascensão profissional de todos os funcionários, independente de gênero.

1. Discordo totalmente.

2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

43. Percebo que a empresa promove campanhas para conscientização sobre igualdade de gênero.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

44. Percebo que a empresa promove campanhas para combate a discriminação e preconceito sobre igualdade de gênero.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

45. Acredito que os códigos de conduta da empresa reforçam um ambiente de trabalho inclusivo para todos os gêneros.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

46. Sinto-me valorizado (a) no meu ambiente de trabalho.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

47. Em relação a “políticas de inclusão”, use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.

Seção 8: Bem-Estar no Trabalho

48. Considero que a empresa oferece suporte emocional e psicológico acessível para funcionárias mulheres.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

49. Considero que a empresa oferece um ambiente físico adequado para dar suporte aos funcionários mães/pais, quando necessário (como, brinquedoteca, creche, ou espaço para a família).

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.

4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

50. Considero que a empresa facilita a conciliação entre responsabilidades familiares e demandas do trabalho.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

51. Considero que a empresa valoriza a saúde e o bem-estar das funcionárias mulheres em todas as etapas de suas carreiras.

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não discordo e nem concordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

52. Em relação ao “bem-estar no trabalho”, use este campo para descrever alguma outra iniciativa (política ou prática organizacional) percebida por você em sua empresa, e não contemplada nesta pesquisa.
